

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Contents الفهرس İndekiler -

- 1543هـ نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت
د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- 15 كتاب تلخيص مَجْمع الآداب في مُعجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية
أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السعاوي
- 34 مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية
أ.م.د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- 52 علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية
أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد
- 73 واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر
د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى
- 84 علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أنموذحاً
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

- 103فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
- 112تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد
- 123الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال

كتاب تلخيص مَجْمع الآداب في مُعجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية

أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السباعوي
جامعة الموصل / مركز دراسات الموصل

الملخص:

يهدف البحث الى دراسة التراجم الموصلية التي وردت في كتاب (تلخيص مجمع الآداب في علم الألقاب) لابن الفوطي (ت 723هـ/ 1323م) الذي يعد من أبرز مؤرخي القرن (الثامن للهجرة /الرابع عشر للميلاد). اما كتابه فهو من ابرز وأهم المصادر التاريخية عن العصر العباسي الاخير وفترة الاحتلال المغولي مرتب على التراجم. ومن هنا جاءت مكانته لدى المؤرخين بعده إذا اعتمدوا عليه ونقلوا منه، وبما أن الكتاب قد ضم في طياته تراجم الكثير من المدن، لذلك ارتأينا أن نختار إحدى هذه المدن وهي مدينة الموصل للتعرف على التراجم الموصلية التي وردت في هذا الكتاب، وقد تنوعت هذه التراجم ما بين محدثين وفقهاء وأدباء وشعراء ووزراء وامراء وقضاة وخطباء ونحويين.

الكلمات المفتاحية: ابن الفوطي، الموصل، تراجم، تلخيص مجمع الآداب

The book “Talkhīṣ Majma‘ al-Ādāb fi Mu‘jam‘ al-alqāb” as a Source for Studying Mosuli Translations

Asst. Prof. Dr. Hanan Abdul Khaliq Ali Al-Sabawi

Mosul University/ Mosul Studies Center

Abstract

The research aims at studying Mosuli translations in the book titled “Talkhīṣ Majma‘ al-Ādāb fi Mu‘jam‘ al-alqāb” by Ibin Al-Futi (723 A.H. 1323 A.D) who is considered one of the most prominent historians in the eighth century (A.H)-fourteenth century (A.D); his book is one of the most important historical sources during the late Abbasid era and the period of the Mongolian occupation according to the translations. Hence comes its prominence among the following historians who depended upon it and quoted it. As the book contains the translations of many cities, we have chosen one of these cities, which is Mosul, in order to know the Mosuli translations occurred in this book. These translations vary to include modernists, jurists, writers, poets, ministers, princes, judges orators and grammarians.

Keywords: Ibin Al-Futi, Mosul, translations, Talkhis Majmae Aladab

المقدمة:

بعد ابن الفوطي (ت 1323/723م) مؤلف كتاب (تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب) من أبرز مؤرخي القرن (الثامن للهجرة/ الرابع عشر للميلاد)، ذلك القرن الذي تميز بانتقال سياسي خطير من عصر الاستقلال والتحرر العربي إلى عصر السيطرة المغولية، أما كتابه فهو من أبرز وأهم المصادر التاريخية عن العصر العباسي الأخير وفترة الاحتلال المغولي مرتب على التراجم، وقد حوى مادة تاريخية ترجع إلى بدء الخليقة، إذ ترجم للأبياء ثم للمشهورين على مدى الحقب التاريخية المتوالية حتى عصره الذي عاش فيه، ومن الجدير بالذكر أن ابن الفوطي قد خصّ العصر العباسي وعصر المغول بأهمية كبيرة، وذلك لسعة الفترة التي تناولها وتوسعه في ذكر بعض حوادثها وتراجمها، لاسيما تراجم من المعاصرين له الذين رآهم أو التقى بهم أو سمع عنهم، وبذلك كان أحد شهود عصره الذي عاش فيه. ومن هنا جاءت مكانته لدى المؤرخين بعده إذ اعتمدوا عليه وقلّوا منه. وبما أن الكتاب قد ضمّ في طياته تراجم الكثير من المدن سواءً من العراق مثل بغداد بالدرجة الأساس لكونه ولد فيها، واسط، كوفة، بصرة، الموصل، أربل، أو من خارج العراق مثل راس عين، حلب، دمشق وغير ذلك من المدن، لذلك ارتأينا أن نختار إحدى هذه المدن وهي مدينة الموصل للتعرف على هذه الشخصيات أو التراجم الموصلية التي ذكرها ابن الفوطي في كتابه، وهو يمثل أيضا الهدف من هذه الدراسة وقد تنوعت هذه التراجم ما بين محدثين وفقهاء وأدباء وشعراء ووزراء وقضاة وخطباء ونحويين، وقسم البحث إلى عدة فقرات هي:

— أولاً: حياة ابن الفوطي التي تضمنت اسمه ونسبه وولادته ونشأته العلمية.

— ثانياً: مؤلفاته ومنها كتابه (تلخيص مجمع الآداب).

— ثالثاً: التراجم الموصلية التي ذكرت في كتاب (تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب)، ثم الخاتمة

أولاً: حياة ابن الفوطي:

1- اسمه ونسبه: هو أبو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر بن أبي المعالي محمد بن محمود بن أحمد بن محمد بن أبي المعالي الفضل بن عباس بن عبد الله بن معن بن زائدة الشيباني الحنبلي⁽¹⁾. وكان يكنى بأبي الفضل⁽²⁾، ويلقب بكمال الدين⁽³⁾، أما لقب الفوطي

⁽¹⁾ العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، حققه: محمد سيد جاد الحق، ط2، مطبعة المدني، (مصر: 1966)، 474/2.

⁽²⁾ ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر للدمشقي، البدلية والنهائية، دار ابن كثير، (بيروت: د.ت)، 106/114؛ ابن رجب الحنبلي، زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين، الذيل علي طبقات الحنابلة، تصحيح: محمد حامد الفقي، مطبعة السنّة المحمدية، (القاهرة: 1935)، 374/2؛ العسقلاني، الدرر الكامنة، 474/2.

⁽³⁾ الذهبي، أبو عبد الله شمس الدين محمد، تذكرة الحفاظ، دار إحياء التراث العربي، 1493/4؛ ابن تغرى بردى، أبو المحاسن يوسف، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، (مصر: د.ت)، 260/9؛ ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحى، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار المسيرة، (بيروت: د.ت)، 60/6.

الذي عرف به فهو نسبة إلى الفوط بضم الفاء وفتح الواو وهي جمع فوطة التي تعد نوع من الثياب⁽⁴⁾، وهذه التسمية التي عرف بها ترجع إلى جد أبيه لأمه⁽⁵⁾، إذ كان من يباعي الفوط⁽⁶⁾، وعرف ابن الفوطي أيضاً بأبن الصابوني وقيل أن الصابوني نسبة إلى عمل الصابون⁽⁷⁾. وكانت ولادة ابن الفوطي في اليوم السابع عشر من شهر المحرم سنة (1244/هـ642م)⁽⁸⁾، في درس القواس من المحلة الخاتونية الملاصقة لدار الخلافة العباسية شرقي بغداد⁽⁹⁾.

٢- نشأته ودراسته ومكاته العلمية:

ووجه ابن الفوطي منذ صغره توجيهاً علمياً وأديباً صحيحاً، وقد كان لوالده وجده الفضل الأكبر في تعريفه على شيوخه وأساتذته في بغداد الذين أخذ عنهم العلم منذ حداثة سنه. وأصبح لذلك أثر كبير في نمو شخصيته العلمية وانقطاعه إلى الدرس وتردده إلى أصحاب العلم والأدباء⁽¹⁰⁾، فكان يحضر مع والده مجالس الوعاظ والوصوفية والرواة والأدباء والعلماء⁽¹¹⁾، ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره عن سيرة شيخ الأدباء كمال الدين أبو الحسن علي بن أبي علي عسكر ابن أبي نصر الحموي البغدادي (ت ٦٥٦هـ/١٢٥٨م) بأنه كان يحضر مجلسه مع والده لقوله: "..... وحضرت مجلسه في خدمة والذي تاج الدين في جماعة كانوا يسمعون عليه كتاب معجم الأدباء بروايته من مصنفه ياقوت مولاهم ثبتني في ذلك شيخنا جلال الدين بن عكبر وكان ممن يحضر المجلس"⁽¹²⁾. كما حضر مجلس الشاعر فخر الدين أبو الحسن علي بن محمد الخفاجي (ت ٦٥٦هـ/١٢٥٨م)⁽¹³⁾، فضلاً عن ذلك فقد اهتم باللغة والأدب وبرع في التاريخ والشعر وعلم النسب، كما درّس مقامات الحريري، وسمع الحديث النبوي على موفق الدين أبو الفضل عبد القاهر بن محمد بن الفوطي (ت ٦٥٦هـ/١٢٥٨م) الذي كان من الأدباء الأعيان والفضلاء

(4) السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، لب اللباب في تحرير الأنساب، مكتبة المثنى، (بغداد: د.ت)، ص 200.

(5) الذهبي، تذكرة الحفاظ، 4/1493؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 14/106؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/60.

(6) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/60.

(7) السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي، الأنساب، (ليدن: 1912)، ص 347.

(8) ابن رجب الحنبلي، الذيل، 2/374؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/60؛ كحالة، عمر رضا، معجم المؤلفين، دار احياء التراث العربي، (بيروت: د.ت)، 3/215.

(9) ابن الفوطي، كمال للدين أبو الفضل عبد الرزاق بن تاج للدين أحمد، تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، حققه: مصطفى جواد، مطبوعات مديرية احياء التراث القديم، مقدمة الكتاب، ج 4، 9/1.

(10) الدليمي، زكية حسن ابراهيم، المؤرخ البغدادي ابن الفوطي وكتابه تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، (جامعة بغداد: 1990)، ص 14.

(11) ابن الفوطي، تلخيص مجمع الآداب، مقدمة الكتاب، ج 4، ق 1/11.

(12) المصدر نفسه، تحقيق: محمد الكاظم، مج 4/202-203.

(13) المصدر نفسه، مقدمة المحقق، ج 4، ق 1/14.

البلغاء⁽¹⁴⁾، كما سمع الحديث على محيي الدين أبو محمد يوسف بن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت ٦٥٦هـ/١٢٥٨م)⁽¹⁵⁾، ومن شيوخه أيضاً نصير الدين محمد بن الحسن الطوسي (ت ٦٧٢هـ/١٢٧٣م) الفيلسوف والمتخصص بالعلوم القديمة خاصة علمي الفلك والرياضة⁽¹⁶⁾، وكان مقرباً من هولوكو، حيث ابنتى بمراغة قبة ومرصداً عظيماً، وعمل لذلك مكتبة كبيرة مملأها بالكتب⁽¹⁷⁾، وكانت وفاة الطوسي في بغداد⁽¹⁸⁾، والشيوخ الآخر هو المؤرخ تاج الدين علي بن أنجب ابن الساعي البغدادي (ت ٦٧٤هـ/١٢٧٥م) الذي كان فقيهاً بارعاً قارئاً بالسبع قراءات محدثاً ومؤرخاً شاعراً له مصنفات كثيرة في التفسير والحديث والفقه والتاريخ، وقد دَرَسَ عليه ابن الفوطي وذيل على كتابه المشهور (الجامع المختصر في عنوان التاريخ وعيون السير)⁽¹⁹⁾.

وبذلك استحق ابن الفوطي أن تكون له مكانة علمية مرموقة بين أقرانه من العلماء والمؤرخين⁽²⁰⁾، وأن يثنى عليه في عدد من كتب التراجم والسير، ومن هذه الكتب كتاب (تذكرة الحفاظ) للذهبي (ت ٧٤٨هـ/١٣٤٨م) الذي وصفه "بالعالم البارح المتفنن المحدث المفيد مؤرخ الآفاق مفخر أهل العراق....."⁽²¹⁾. وكتاب (البداية والنهاية) لابن كثير (ت ٧٧٤هـ/١٣٧٢م) الذي دعاه "بالإمام والمؤرخ....."⁽²²⁾. ونعته ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ/١٣٩٢م) في كتابه (الذيل على طبقات الحنابلة) بـ "الأخباري المؤرخ الكاتب الأديب...."⁽²³⁾. وقال ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ/١٤٤٨م) عنه في كتابه (لسان الميزان): "الحافظ الأخباري المؤرخ المتكلم"⁽²⁴⁾. كما نعته ابن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ/١٤٦٩م) في كتابه (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة): بـ "الإمام العلامة الحافظ المؤرخ الأخباري الأديب...."⁽²⁵⁾. ووصفه ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ/١٦٨٧م) في كتابه (شذرات الذهب في أخبار من ذهب) بـ "مؤرخ الآفاق العالم المتكلم..."⁽²⁶⁾.

(14) المصدر نفسه، مقدمة المحقق، ج 4، ق 13/1.

(15) المصدر نفسه، ج 4، ق 13/1.

(16) الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، دار صادر، (بيروت: 1972)، 246/3.

(17) المصدر نفسه، 247/3.

(18) كحالة، معجم المؤلفين، 215/3.

(19) الصفدي، الوافي بالوفيات، 252/3.

(20) حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مكتبة المنفى، (بغداد: د.ت.)، 573/1.

(21) 1493/4.

(22) 106/14.

(23) 374/2.

(24) شهاب الدين أحمد بن علي، تحقيق: عادل أحمد عبد الماجود وعلى محمد معوض وعبد الفتاح أبو سنة، ط 2، دار الكتب العلمية، (بيروت:

2010م)، 11/4.

(25) 260/9.

(26) 60/6.

3- عصره:

عاصر ابن الفوطي آخر الخلفاء العباسيين وهو المستعصم بالله (٦٤٠-٦٥٦هـ/١٢٤٢-١٢٥٨م) والذي شهد عهده اختلال في شؤون الدولة، واضطراب في الحكم، وتضائل في جسم الدولة العباسية أدت إلى نحولها وانحلالها ثم إلى سقوطها مع العاصمة بغداد على يد المغول سنة (٦٥٦هـ/١٢٥٨م)⁽²⁷⁾، وبذلك استولى هؤلاء الغزاة على الشرق والعراق بأسره. وشهد ذلك ابن الفوطي الذي وقع أسيراً بيد المغول في بغداد بين عشرات الألوف التي قبض عليها، ولم يتجاوز عمره الأربع عشرة سنة، فمضى مقيداً إلى أذربيجان، ثم منها إلى مكان آخر حتى عثر عليه فبين عثر عليهم الفيلسوف نصير الدين الطوسي بعد سنة من أسره، فعمل على فكك أسره، وأصبح بعد ذلك ابن الفوطي تلميذاً للطوسي تلمذة استمرت ثلاث عشرة سنة في مدينة مراغة التي أصبحت عاصمة المشرق الذي استولى عليه المغول. وكانت له وظيفة في مكتبة مراغة واستمر فيها إلى سنة (٦٧٩هـ/١٢٨٠م) عندما رجع إلى العراق⁽²⁸⁾ إلى بغداد بفضل صاحبه علاء الدين الجويني⁽²⁹⁾ الذي كان حاكم العراق في تلك الفترة، لأن أرغون حفيد هولاكو صب نعمته على آل الجويني، لأنهم نصرروا عمه أحمد تكودار، فبطش بهم وأستأصلهم وقرب خصومهم، كما عامل العراقيين بعامة معاملة انتقام وقمع لميلهم إلى آل الجويني. وقد كان كل ذلك برأى من ابن الفوطي الذي شهد الصراع الحزبي المغولي، وشهد مصارع آل الجويني الذين حكموا العراق أكثر من عشرين سنة حكماً حبيهم إلى العراقيين. وتعدّ هذه الفترة من أشدّ الفترات المغولية وأعنفها، ولكن لم يكد ينتهي القرن السابع حتى أخذ المغول يتكيفوا تدريجياً، فلفظ الإسلام من شراستهم وخفف من شدتهم، وزاد هذا التكيف بالتصاقهم بالإسلام وتحسّسهم بمظاهر الحضارة الإسلامية⁽³⁰⁾.

4- وفاته:

اختلف المؤرخون في سنة وفاة ابن الفوطي، فمنهم من قال أنه توفي في سنة (٧٢٣هـ/١٣٢٣م)⁽³¹⁾، ومنهم من قال أن وفاته سنة (٧٢٤هـ/١٣٢٤م)⁽³²⁾. والأرجح أن وفاته كانت سنة (٧٢٣هـ/١٣٢٣م)، لأن أغلب المؤرخين القدامى الذين تحدثوا عنه ذكروا هذه السنة،

(27) ابن الفوطي، تلخيص مجمع الآداب، مقدمة المحقق، ج 4، ق 10/1.

(28) الأمين، حسن، (ابن الفوطي)، مجلة العربي، (الكويت: 1972)، ع 40/166-42.

(29) هو علاء الدين عطا ملك الجويني بن بهاء الدين محمد ولد سنة (623هـ/1226م) والتحق بخدمة المغول منذ الصغر، وصار من عمال للديوان للأمير أرغون حاكم إيران من قبل المغول، وعندما قدم هولاكو إلى إيران، التحق عطا ملك بخدمته وصحبه في فتح بغداد، ثم تولى الحكم علي العراق في عهد هولاكو وابنه آباقان إلى أن توفي في سنة (681هـ/1282م). الهمداني، رشيد الدين فضل الله، جامع التواريخ، نقله إلى العربية: محمد صادق نشأت وآخرون، دار احباء الكتب العربية، (القاهرة: 1960)، مج 2، ج 242/1.

(30) الأمين، (ابن الفوطي)، مجلة العربي، 42/166.

(31) الذهبي، تذكرة الحفاظ، 4/1494؛ الكتبي، محمد بن شاکر، فوات الوفيات والذيل عليها، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، (بيروت: 1974)، 1/567؛ ابن كثير، البداية والنهاية، 14/106؛ ابن رجب الحنبلي، الذيل علي طبقات الحنابلة، 2/375؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، 9/260؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، 2/736؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 6/60.

(32) العسقلاني، لسان الميزان، 4/11.

في آخر نهار يوم الاثنين غرة شهر محرم⁽³³⁾، وقيل في ثلثه⁽³⁴⁾، وقيل أيضاً في اليوم الثاني عشر من المحرم بعد إصابته بمرض الفالج أكثر من سبعة أشهر⁽³⁵⁾، وذلك في داره الواقعة في بغداد بعد عودته من تبريز سنة (١٧١٨هـ/١٣١٨م)⁽³⁶⁾ عن عمر يناهز الإحدى والثمانين سنة⁽³⁷⁾، ودفن في مقبرة الشونيزية⁽³⁸⁾.

ثانياً مؤلفاته ومنها كتابه (تلخيص مجمع الآداب):

ألف ابن الفوطي في علوم الحديث والأدب والشعر، فضلاً عن التاريخ والتراجم والأنساب، إلا أن معظم آثار ابن الفوطي قد فقدت، والذي وصلنا منها لا تعدى كونها أساء كتب ذكرت في المصادر التاريخية التي ترجمت لأبن الفوطي ما عدا القليل منها قد طبع ومن هذه الكتب:

1. مجمع الآداب المرتب على مُعجم الأسماء في معجم الألقاب. وهو مطبوع في مدينة قم بإيران ومنشور منه المجلد الرابع والخامس والسادس وبتحقيق محمد الكاظم.
2. درر الأصداف في غرر الأوصاف.
3. نظم الدرر الناصعة في شعراء أهل المائة السابعة في عدة مجلدات.
4. التاريخ على الحوادث من آدم إلى خراب بغداد.
5. تذكرة من قصد الرصد.
6. ذيل جامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير.
7. تلقيح الأفهام في المؤلف والمختلف⁽³⁹⁾.

⁽³³⁾ ابن رجب، الذيل علي طبقات الحنابلة، 376/2.

⁽³⁴⁾ ابن كثير، البداية والنهاية، 106/14؛ العسقلاني، الدرر الكامنة، 474/2؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، 61/6.

⁽³⁵⁾ ابن رجب، الذيل علي طبقات الحنابلة، 376/2.

⁽³⁶⁾ ابن الفوطي، تلخيص مجمع الآداب، مقدمة الكتاب، ج 4، ق 40/1.

⁽³⁷⁾ الذهبي، تذكرة الحفاظ، 1494/4.

⁽³⁸⁾ مقبرة الشونيزية: هي من مقابر الكرخ في الجانب الغربي من بغداد فيها دفن السرى والجنيد وغيرهما من أكابر الزهاد، وكانت تعرف قديماً بمقبرة الشونيزي الصغير والمقبرة التي وراء التوتة تعرف بمقبرة الشونيزي الكبير، وكانا أخوان يقال لكل واحد منهما الشونيزي فنسبت المقبرة إليهم. ابن الجوزي، جمال للدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، مناقب بغداد، عنى بتصحيحه والتعليق عليه: محمد بهجة الأثرى، مطبعة دار السلام، (بغداد: 1342هـ)، ص 29.

⁽³⁹⁾ الذهبي، تذكرة الحفاظ، 1493/4؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهرة، 260/9؛ ابن العماد الحنبلي، شذرت الذهب، 60/6.

8. تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب⁽⁴⁰⁾.

وتتراوح عدد أجزاء هذا الكتاب ما بين الستة إلى ثمانية أجزاء، وعدد تراجمه لا تقل في هذا المعجم بمجموع أجزائه عن عشرين ألف ترجمة⁽⁴¹⁾، وقد وجد من هذا الكتاب فقط الجزءان الرابع والخامس وهما ناقصان أيضاً حيث أن الجزء الرابع ناقص في بدايته والخامس ناقص من آخره وقد طبعاً، وفيما يخص الجزء الرابع فهو يشتمل من حروف المعجم على العين والغين والفاء والقاف، وقد قسمه المحقق مصطفى جواد إلى أربعة أقسام⁽⁴²⁾. أما الجزء الخامس من كتاب التلخيص، فقد حققه محمد الكاظم وطبع في طهران لأول مرة سنة 1995. ويتألف هذا الجزء من حرف الكاف واللام والميم مرتباً على حروف المعجم أيضاً، وقسم إلى قسمين: القسم الأول: يشتمل على حرف الكاف واللام والميم، والقسم الثاني: يضم ما تبقى من حرف الميم.

وعرض الفوطي تراجمه في كتاب (تلخيص مجمع الآداب) عرضاً خاصاً به وفق منهج اتبعه لنفسه، إذ رتب ألقاب المترجمين وفق حروف المعجم مع مراعاة تسلسل الحرف الثاني من اللقب⁽⁴³⁾. وقدم خلال تلك التراجم مادة تاريخية مهمة، ومثل هؤلاء المترجمون شرائح اجتماعية مختلفة منهم الأكابر والعلماء والصوفية والفقهاء والوزراء وغيرهم. وفضلاً عن ذلك، فإن الكتاب شمل أعداداً هائلة من التراجم لمعاصريه من شيوخه ورفاقه أو غيرهم ممن وقف على سيرة حياتهم عن كُتب مما أعطانا صورة واضحة عن المجتمع العراقي بشكل خاص والمجتمع العربي آنذاك بشكل عام، إلا أن النصيب الأوفر من تراجم الكتاب كان للمحدثين، لأن ابن الفوطي كان معدوداً من طبقة المحدثين والحفاظ. ونلاحظ أن المادة الموجودة في كل ترجمة تختلف عن الأخرى حسب طبيعة المترجم له وقيمته العلمية أو الأدبية ومكانته السياسية من جهة، وعدد الموارد التي يعتمدها المؤلف ونوعيتها من جهة أخرى. غير أن السمة العامة لتراجم الكتاب هي الإيجاز قياساً إلى كتب التراجم الأخرى، ولعل ابن الفوطي قصد من ذلك العناية الخاصة بذكر الأمور المهمة من غير إطالة في الأمور الأخرى⁽⁴⁴⁾، وكما أشار في عدد من التراجم أن كتابه هذا هو مختصر أو ملخص⁽⁴⁵⁾.

(40) الذهبي، تذكرة الحفاظ، 1494/4.

(41) الشيبيني، محمد رضا، مؤرخ العراق ابن الفوطي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، (بغداد: 1958)، 8/2؛ الدليمي، المؤرخ البغدادي ابن الفوطي، ص 54.

(42) الدليمي، المؤرخ البغدادي ابن الفوطي، ص 57.

(43) المصدر نفسه، ص 60.

(44) المصدر نفسه، ص 62-65.

(45) ابن الفوطي، تلخيص مجمع الآداب، ج 4، ق 870/2، 938؛ الدليمي، المؤرخ البغدادي ابن الفوطي، ص 65.

ثالثاً: التراجم الموصلية التي ذُكرت في كتاب (تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب):

بلغ عدد التراجم الموصلية المذكورة في كتاب (تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب) (60 ترجمة) تعود لفترات زمنية مختلفة شملت وفيات من القرن الرابع والخامس والسادس والسابع الهجري فضلاً عن شخصيات كانت معاصرة لابن الفوطي في النصف الأول من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي).

وقد أخذت هذه التراجم حيزاً كبيراً من الجزء الرابع من كتاب (تلخيص مجمع الآداب)، لكون الموصل نبغ واشتهر فيها علماء وشخصيات وحكام كان لهم صيتهم ومكانتهم وتوزعت هذه التراجم ما بين شخصيات اهتموا بالعلوم الدينية التي تشمل القراءات والتفسير والحديث النبوي الشريف والفقه، مثل ترجمة الفقيه عماد الدين اساعيل بن عبد الله بن سعيد بن باطيش الموصلي (ت 1257/هـ 655م)⁽⁴⁶⁾، والفقيه عز الدين أبو محمد الحسن بن يوسف الموصلي الذي كان حياً سنة (1284/هـ 683م)⁽⁴⁷⁾. وشخصيات اخرى اهتمت بعلوم اللغة العربية وآدابها التي تشمل اللغة والنحو والأدب كالشعر وكتابة الإنشاء والخطابة، مثل ترجمة النحوي عفيف الدين أبو الحسن علي بن عدلان (ت 1267/هـ 666م)⁽⁴⁸⁾. وكذلك تراجم لبعض الزهاد والمتصوفة والمهين فضلاً عن تراجم لشخصيات تولوا بعض الوظائف: مثل عميد الدين أبو منصور محمد بن محمد التغلبي الموصلي (ت 1099/هـ 493م) الذي شغل منصب وزير⁽⁴⁹⁾، والفقيه والمحدث عز الدين أبو العباس أحمد بن نصر الموصلي (ت 1201/هـ 598م) الذي كان قاضياً⁽⁵⁰⁾، ووظيفة معيد في المدارس التي تلقوا التعليم فيها، كالفقيه والمفسر فخر الدين أبو المعالي محمد بن أبي الفرج بن بركة الموصلي (ت 1224/هـ 621م) الذي كان معيداً في المدرسة النظامية⁽⁵¹⁾، والفقيه عز الدين أبو الفضل عبد العزيز بن جمعة الموصلي (ت 1296/هـ 696م) الذي كان معيداً في المدرسة المستنصرية⁽⁵²⁾.

ولم يغفل ابن الفوطي أن يذكر تراجم لحكام أو أمراء الموصل ولكن ليس كلهم، وكان السياق العام لهذه التراجم هو ذكر ابن الفوطي لاسم المترجم له ولقبه وكنيته وعلمه ومذهبه وحتى وظيفته إن وجدت، ثم إيراد الترجمة الخاصة بالمترجم له بحسب ما توفر له من نصوص عنها، فتكون مختصرة ومقتضبة، وقد تكون مطولة بعض الشيء، ويورد ابن الفوطي في هذه التراجم معلومات عن ولادة المترجم له ووفاته، والعلم الذي برع فيه، والشيوخ الذين درس عليهم هذا العلم، ووظيفته ومكانته العلمية، وأحياناً شعرية إذا كان المترجم له شاعراً، والصفات العامة للمترجم له، وبالنسبة لحكام الموصل فقد أشار ابن الفوطي إلى سيرة هؤلاء الحكام وإلى بعض السلاطين الذين عينوهم ولاة أو حكام على الموصل وشملت هذه التراجم من اهتم به:

- العلوم الدينية وهم:

(46) ابن الفوطي، تلخيص مجمع الآداب، ج 4، ق 692/2-694.

(47) المصدر نفسه، ج 4، ق 112/1.

(48) المصدر نفسه، ج 4، ق 501/1.

(49) المصدر نفسه، ج 4، ق 949/2.

(50) المصدر نفسه، ج 4، ق 22/1.

(51) المصدر نفسه، ج 4، ق 360/1.

(52) المصدر نفسه، ج 4، ق 210/1.

1. الفقيه أبو محمد عز الدين الحسن بن يوسف بن الحسن الموصلية البغدادي الذي قدم بغداد ورتب فقيهاً بالمدرسة المستنصرية وسمع الحديث والفقه على الشيخ كمال الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن مسعود النجمي سنة (1284/هـ683م) ووصف بأنه كان كثير الحفظ للأشعار، ويستشهد بها في مواضعها، واقتنى الكثير من الكتب وكتب بخطه الكثير منها⁽⁵³⁾.
2. المحدث عز الدين عبد العزيز بن عثمان بن ثابت الموصلية، وهو من الأفاضل وسمع مع ابن الفوطي الجزء القادري التي يقصد بها الأحاديث التي رواها الشيخ عبد القادر الجيلي (الكيلاني) على شيخنا تاج الدين عبد المنعم بن عرندو بساعه من الشيخ علي بن إدريس بساعه على الشيخ محيي الدين عبد القادر الجيلي سنة (1284/هـ683)⁽⁵⁴⁾.
3. المحدث عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن الأثير الشيباني الموصلية الذي كان عالماً بالسير وفنون الآداب والتواريخ، وله مؤلفات كثيرة منها كتاب (الكامل في التاريخ) و(أسد الغابة في معرفة الصحابة) و(اللباب في تهذيب الأنساب)، وقد ولد في جزيرة ابن عمر سنة (1160/هـ555م) وتوفي بالموصل سنة (1232/هـ630م)⁽⁵⁵⁾.
4. المحدث عفيف الدين غازي بن أحمد بن يونس الموصلية الذي سمع كتاب (جامع الأصول في أحاديث الرسول) لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري المعروف بإبن الأثير (ت 606/هـ1209م) كما سمع كتاب (مسند الشافعي) لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 204/هـ819م) على كمال الدين محمد بن محمد بن سرايا البلدي⁽⁵⁶⁾.
5. المحدث عفيف الدين أبو يوسف يعقوب بن علي بن يوسف الموصلية الذي سمع بالموصل وبغداد وأقام بمكة وحديثها وبالمدينة المنورة ثم قدم مصر وسمع مع الشيخ زكي الدين عبدالعظيم بن عبد القوي المنذري (ت 656/هـ1258م) بالجامع العتيق بمصر وكانت وفاته ببغداد سنة (1234/هـ632)⁽⁵⁷⁾.
6. المحدث عفيف الدين يوسف بن الحسن بن الحسين الرقام الموصلية الذي قدم بغداد واستوطنها وسمع من شيوخها وكتب الكثير من الشئب والأحاديث⁽⁵⁸⁾.
7. الفقيه عفيف الدين عبد الله بن الحسن بن الحسين الموصلية المعدل الذي ولد بالموصل سنة (1137/هـ532م) على شيوخ عصره في الموصل وبغداد ووصف بالأدب والفضل واشتهر بكتابة الشروط واتقانها وتوفي بالموصل سنة (1227/هـ625م) ودفن بها⁽⁵⁹⁾.

⁽⁵³⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 112/1-113.

⁽⁵⁴⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 217/1-218.

⁽⁵⁵⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 260/1-261.

⁽⁵⁶⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 508/1.

⁽⁵⁷⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 550/1.

⁽⁵⁸⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 551/1.

⁽⁵⁹⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 485/1-486. وكتابة الشروط او كاتب الشروط يقصد به علم الشروط والسجلات وهو علم باحث في كيفية تثبيت الأحكام الثابتة عند القاضى فى الكتب والسجلات علي وجه يصح الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال وبعض مبادئه مأخوذة من الفقه. حاجى خليفة، كشف الظنون، 1045/1.

8. المحدث عماد الدين عبد القادر بن محمد بن مقلد الموصلية الذي قدم بغداد طالب علم وسمع من مشايخها وكان قد اهتم بكتابة الحديث بخطه العجيب⁽⁶⁰⁾.
9. الفقيه عماد الدين محمد بن الفتح بن عبد الدائم الموصلية الذي كان من الفقهاء العلماء، وكتب من كتب الأدب الكثير بخطه وسمع الحديث الشريف من شيوخ عدة وله شعر⁽⁶¹⁾.
10. الفقيه فخر الدين أحمد بن عثمان بن محمود الموصلية الذي قدم إلى بغداد وسمع بها الحديث وقرأ الفقه على ابن فضالان (ت 595هـ/1198م)، وكان فخر الدين فاضلاً، سكن المدرسة النظامية، وكان يكثر زيارة المشايخ ويتردد إلى المشاهد وكان دائم القراءة والتلاوة⁽⁶²⁾.
11. المحدث فخر الدين علي بن ابن السعادت بن سكن الموصلية الذي أجاز لشيوخ من الموصل سنة (673هـ/1274م)⁽⁶³⁾.
12. المحدث فخر الدين محمد بن بركة بن عبد الله الموصلية الذي كان شيخاً كثيراً متأدباً من أهل الموصل وسمع من الشيخ عبد الوهاب بن سكينه⁽⁶⁴⁾.
13. الفقيه قطب الدين اسحاق بن محمد بن محمود بن بلدجي الموصلية الذي يعد من بيت علم وفقه وله الرئاسة على المذهب الحنفي في الموصل⁽⁶⁵⁾.

– العلوم اللغوية:

1. الأديب أبو سليمان داؤود بن أحمد بن اسماعيل الموصلية الذي كان أديباً فاضلاً له رسائل وكتاب جمع فيه نوادر الرسائل⁽⁶⁶⁾.
2. النحوي عفيف الدين أبو الحسن علي بن عدلان بن حماد الموصلية الذي كان من أكابر العلماء وقرأ وسمع على شيوخ عصره ومنهم أحمد بن علي بن الحسين الغزنوي سنة (613هـ/1216م) ووصف بالزهد والعبادة، وألف لنفسه كتاباً يتضمن جزءاً من كلام المشايخ والعارفين وكانت وفاته سنة (666هـ/1267م)⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁰⁾ ابن الفوطي، تلخيص مجمع الأداب، ج 4، ق 2/769.

⁽⁶¹⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 2/843-844.

⁽⁶²⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 3/90-91.

⁽⁶³⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 3/248.

⁽⁶⁴⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 3/313-314.

⁽⁶⁵⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 4/618.

⁽⁶⁶⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 1/413.

⁽⁶⁷⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 2/501-502.

3. الأديب والنحوي والشاعر عز الدين يحيى بن ناصح الدين بن سعيد بن المبارك البغدادي الموصلية الذي كان والده من بغداد واستوطن الموصل وولد ابنه عز الدين بالموصل سنة (569هـ/1173م) ثم قدم عز الدين إلى بغداد وروى بها شيئاً من تصانيف والده وأخذ النحو عن مكي بن ريان الماكسيني وكان عز الدين حسن الأخلاق محباً للخير وأهله وتوفي سنة (616هـ/1219م)⁽⁶⁸⁾.
4. الأديب عفيف الدين معتوق بن محمد بن سعد الموصلية الذي كان من الآدباء البلغاء وشيخاً متواضعاً وروى الشعر وقد ولد سنة (558هـ/1162م) بالموصل وتوفي بها سنة (643هـ/1245م)⁽⁶⁹⁾.
5. الأديب غياث الدين محمد بن داؤد بن عبد السلام الموصلية وله شعر⁽⁷⁰⁾.
6. الأديب العميد علي بن محمود بن علي الأنصاري الذي كان أديباً فاضلاً وله أموال وزروع وتوفي بالموصل سنة (610هـ/1213م)⁽⁷¹⁾.
7. الأديب فخر الدين ابراهيم بن أسعد بن عمار الموصلية الذي كان من أعيان الموصل وعلماؤها وأدبائها وفضلائها، وله الكثير من المؤلفات وانتخب فوائد الكتب الأدبية وكان ذا خط حسن صحيح الضبط⁽⁷²⁾.
8. الأديب أبو الحسن محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابراهيم الموصلية وكان أيضاً شاعراً فصيحاً وله شعر يمدح في حاكم الموصل بدر الدين لؤلؤ⁽⁷³⁾.
9. الشاعر أبو عبد الله محمد بن عثمان التغلبي الموصلية الذي كان من أهل الموصل ويُعرف بأبي حنيفة ويلقب بالفصيح، وقد نشأ ببغداد وتآدب وقال الشعر الجيد ثم رحل إلى مصر وتوفي فيها سنة (339هـ/950م)⁽⁷⁴⁾.
10. الشاعر فخر الدين عبد الواحد بن ابراهيم بن الحسن المعروف بابن الفقيه الذي كان من بيت رياسة وتقدم وفضل، وقد ولد بالموصل سنة (561هـ/1165م) وحدث ببغداد، وكان أديباً فاضلاً شاعراً ذا خطٍ حسنٍ وتوفي سنة (636هـ/1238م)⁽⁷⁵⁾.
11. الشاعر قوام الدين الوفي أبو الربيع سليمان بن داؤد بن نخلة الموصلية الذي كان من الشعراء الأدباء⁽⁷⁶⁾.

⁽⁶⁸⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 381.

⁽⁶⁹⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 539.

⁽⁷⁰⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 2 / 1208.

⁽⁷¹⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 2 / 933.

⁽⁷²⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 3 / 53.

⁽⁷³⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 3 / 474.

⁽⁷⁴⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 3 / 475-476.

⁽⁷⁵⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 3 / 223.

⁽⁷⁶⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 4 / 787.

12. الشاعر قطب الدين أبو عبدالله محمد بن ثروان بن سلطان ابن حسان الهيتي المعروف بالميتاس الذي ولد بالموصل سنة (598هـ/1201م) وكان اول امره حائكاً، فترك صنعته واشتغل بالأدب⁽⁷⁷⁾.
13. الشاعر كمال الدين المظفر بن محمد بن عليش الموصلية الذي قدم بغداد واستوطنها وكان اديباً ايضاً ورى عنه الشيخ شمس الدين محمد بن احمد الهاشمي الحارثي الكوفي وكان حياً سنة (671هـ/1271م)⁽⁷⁸⁾.
14. الخطيب كمال الدين نعمان بن عبدالله الموصلية الذي سمع ببغداد جميع الخطب النباتية على مجاهد الدين سليمان بن محمد بن علي الموصلية بساعه على إبراهيم بن محمد بن نيهان سنة (610هـ/1213م)⁽⁷⁹⁾.

- تراجم الوظائف

- ذكر ابن الفوطي في كتابه (تلخيص مجمع الاداب) تراجم لشخصيات من الموصل تولوا وظائف مشهورة مثل القاضي والنجيب والمعيد سواء في الموصل او في البلدان التي رحلوا اليها إضافة الى العلوم التي برعوا فيها وهذه التراجم هي:
- 1- المعيد عز الدين أبو الفضل عبدالعزيز بن جمعة بن زيد القواس الموصلية الذي قدم بغداد واستوطنها ورتب معيد على المذهب الشافعي بالمدرسة المستنصرية وبرع في النحو حيث شرح كتاب الدرّة الألفية وكتاب الامودج في النحو، وكانت ولادته في الموصل سنة (628هـ/1230م) ووفاته سنة (696هـ/1296م)⁽⁸⁰⁾.
- 2- القاضي عز الدين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالله بن ابي عصرون التميمي الموصلية الذي سمع الحديث النبوي على والده وعلى قاضي القضاة ابي المحاسن يوسف بن رافع ابن تميم الاسدي ودرس الفقه بحلب وسافر الى دمشق وولد سنة (597هـ/1200م) وتوفي سنة (643هـ/1245م)⁽⁸¹⁾.
- 3- النقيب عزالدين أبو محمد علي بن فخر الدين عبدالله بن علي بن ضياء الدين زيد الحسيني الموصلية الذي كان من سادات النقباء بالموصل واعمالها⁽⁸²⁾.

(77) المصدر نفسه، ج 4 ق 4 / 689.

(78) المصدر نفسه، مج 4 / 262.

(79) المصدر نفسه، مج 4 / 267.

(80) المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 210-211.

(81) المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 214-215.

(82) المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 254؛ والنقيب: هو الذي يتراأس ديوان النقابة ويعاونه في مهمته عدد من الموظفين والنقابة مؤسسة إدارية

وظيفتها الأساسية حفظ أنساب الهاشميين: وهم العلويين والعباسيين من أن تكون مدعاة للاخريين وللإهتمام بشؤونهم الخاصة والعامة.

السوداني، رباب جبار طاهر، (نقابة الطالبيين في العصر العباسي 251-656هـ / 865-1258م)، مجلة أداب البصرة، (البصرة : 2005)،

4- القاضي والمحدث عز الدين احمد بن نصر بن الحسين الموصلبي الذي سمع الحديث الشريف على شيوخ عصره وقدم بغداد واستنابه القاسم بن يحيى الشهرزوري في القضاء والحكم بحريم دار الخلافة العباسية، وكان حسن المعرفة بالفقه ووصف بالعتقة والزاهة وعاد الى الموصل وتوفي فيها سنة (598هـ / 1201م) (83).

5- النقيب عماد الدين إسماعيل بن محمد بن زيد العلوي الموصلبي الذي كان من النقباء السادة الاشراف ومن أصحاب المهم العلية وارباب النفوس الايية (84).

6- الفقيه الاديب عماد الدين عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن بلدجي الموصلبي الذي كان من بيت العدالة والعلم والفقه وجميل الصحبة، وقدم الى بغداد ورتب فيها فقيماً بالمدرسة النظامية وكان حياً سنة (679هـ / 1280م) (85).

7- المدرس المحدث عماد الدين عبدالرحمن بن محمود بن مودود ابن بلدجي الموصلبي الحنفي، وكان قد جمع بين الخصال الحميدة والأخلاق الجميلة التي شملت الذكاء والعلم والفصاحة والادب وعلم النظر والمناظرة وكان ولادته بالموصل سنة (597هـ / 1200م) ووفاته سنة (641هـ / 1243م) (86).

8- الفقيه عماد الدين إسماعيل بن هبة الله بن سعيد ابن باطيش الموصلبي، أصله من الحديثة وقدم بغداد وتفقّه بالمدرسة النظامية فبرع في الفقه مذهباً وخلافاً، وقد سمع الحديث الشريف ورواه وعاد الى الموصل ورتب معيداً بالمدرسة البدرية وخازن كتبها وألف العديد من الكتب منها كتاب (اخبار الفقهاء الشافعية) و(المغني في شرح غريب الحديث) و (غاية الوسائل في معرفة الأوائل) وله شعر، وولد سنة (575هـ / 1179م) وتوفي سنة (640هـ / 1242م) وكان من اعيان الفقهاء وعلمائهم (87).

9- المدرس عماد الدين احمد بن محمد بن علوان بن مهاجر الموصلبي الذي هو من بيت العلم والفقه والتدريس وبنى جده علوان بن مهاجر بالموصل مدرسة للفقهاء في سكة بني نجيح ووقف عليها وقوفاً. واما عماد الدين فإنه قرأ القرآن الكريم والفقه والخلاف ورحل الى بغداد وسكن بالنظامية وجالس العلماء (88).

10- عماد الدين عبدالرحمن بن عبد الدائم بن محمود ابن بلدجي الموصلبي المعتدل وهو من بيت علم وفضل وعدالة جميل الاخلاق، وقد سمع الحديث الشريف من ابيه وعمه ومنح إجازة لابن الفوطي وكان قد تولى كتابة الوقوف بالموصل (89).

11- المدرس عماد الدين أبو الفضل محمد بن يونس بن منعة الموصلبي الذي ولد بالموصل سنة (535هـ / 1240م) وتفقّه على والده وقرأ عليه ثم قدم الى بغداد وتفقّه بالمدرسة النظامية، ثم رجع الى الموصل ودرس بها في مدارسها ومنها المدرسة النورية والعزبية وله مؤلفات منها كتاب (المحيط

(83) ابن الفوطي، تلخيص مجمع الأداب، ج 4، ق 22/1-24.

(84) المصدر نفسه، ج 4، ق 2/ 691.

(85) المصدر نفسه، ج 4، ق 2/ 759.

(86) المصدر نفسه، ج 4، ق 2/ 762.

(87) المصدر نفسه، ج 4، ق 2/ 684، 692-694.

(88) المصدر نفسه، ج 4، ق 2/ 675.

(89) المصدر نفسه، ج 4، ق 2/ 758-759؛ وكتابة الوقوف: هي وظيفة تختص برزق الجوامع والمساجد والربط والمدارس إلى غير ذلك

علي سبيل البر والصدقة لإناس معينين. التكريتي، محمود ياسين، الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة، دار الرشيد للنشر، (بغداد: 1981)، ص

- بين المهذب والوسيط) وكتاب (شرح الوجيز)، فضلاً عن ذلك كانت له خطابة الجامع المجاهدي، وولي قضاء الموصل ثم عزل ولم يزل على استقامة الى أن توفي سنة (608هـ/ 1211) (90).
- 12- الكاتب قطب الدين أبو المعالي محمد بن إسحاق بن عبدالعزيز الموصلية الذي كان كاتباً وله معرفة بالادب والشعر وتوفي سنة (651هـ/ 1253م) (91).
- 13- القاضي فخر الدين سعيد بن عبدالله بن القاسم الشهرزوري الموصلية الذي ولد سنة (506هـ/ 1253م) وسمع من أبو بكر وجيه بن طاهر الشحامي (ت 541هـ/ 1146م) واجاز له ولأولاده، وسافر الى خراسان ولقي محمد بن يحيى صاحب ابي حامد الغزالي وتفقه عليه وسمع منه ، وكان بهاء الدين ابن شداد قد سمع على فخر الدين مسند الشافعي ومسند ابي يعلى الموصلية (92).
- 14- فخر الدين سليمان بن جبريل بن منعه بن مالك العقيلي الذي كان من أعيان الموصل وأكبرها، ومن نشأ في دولة السلطان بدر الدين لؤلؤ وكان يعتمد عليه في مهماته ويرسله في قضاء حاجاته وكان حياً سنة (605هـ/ 1208م) (93).
- 15- الوزير فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهمير الموصلية، الملقب بالكافي الذي ولد بالموصل سنة (390هـ/ 999م) وعين وزيراً سنة (454هـ/ 1062م) وعُفي من الوزارة سنة (460هـ/ 1067م) بأمر من الخليفة القائم بأمر الله (422-467هـ/ 1031-1075م)، وأمر بالخروج من بغداد هو وأهله وماله ثم اعيد الى الوزارة مرة أخرى حتى وفاة الخليفة القائم ومجئ الخليفة المقتدي بالله (467-487هـ/ 1075-1094م) بعده فأقره وزيراً الى سنة (470هـ/ 1077م) وكانت وفاته بالموصل سنة (480هـ/ 1087م) (94).
- 16- الكاتب والفقير مجاهد الدين الحسن بن محمد بن علي الموصلية الذي تفقه بالمدرسة النظامية ببغداد وتولى النظر في ديوان التركات وتوفي سنة (596هـ/ 1199م) (95).
- 17- القاضي مجد الدين عمر بن محمد بن خلف الموصلية الذي قدم بغداد ورتب قاضياً فيها ثم نقل الى قضاء الكوفة في سنة (671هـ/ 1272م) وكان شيخاً بهياً طويلاً (96).
- 18- القاضي محيي الدين محمد بن كمال الدين محمد بن عبدالله الشهرزوري الموصلية الذي ولد سنة (517هـ/ 1123م) وكانت له رحلة الى بغداد حيث تفقه في المدرسة النظامية على الشيخ ابن الرزاز وايضاً سافر الى حلب واصبح قاضي حلب وكانت وفاته بالموصل سنة (586هـ/ 1190م) (97).

(90) ابن الفوطى، تلخيص مجمع الآداب، ج 4، ق 2 / 856 – 857.

(91) المصدر نفسه، ج 4، ق 4 / 688.

(92) المصدر نفسه، ج 4، ق 3 / 176–175.

(93) المصدر نفسه، ج 4، ق 3 / 179.

(94) المصدر نفسه، ج 4، ق 3 / 364 – 363.

(95) المصدر نفسه، ج 4، ق 4 / 364–363.

(96) المصدر نفسه، مج 4، 486.

(97) المصدر نفسه، مج 5 / 101.

- تراجم الامراء

1. صاحب الموصل عز الدين أبو المظفر أيك بن عبدالله البديري الذي كان اميراً على الموصل وكان عاقلاً وذا سيرة محمودة وحسن معاملة للرعية⁽⁹⁸⁾.
2. الأمير عز الدين أبو المظفر زلف بن الأمير مسعود الموصلية الذي كان من كبار الامراء بالموصل واشتهر بالشهامة والشجاعة وانشأ بالموصل مدرسة تسمى بالعزيرة وجعلها على الفقهاء الشافعية والحنفية⁽⁹⁹⁾.
3. صاحب الموصل عز الدين أبو المظفر مسعود بن نور الدين أرسلان شاه ابن عز الدين مسعود الموصلية الذي تولى السلطة بعهد من ابيه سنة (607هـ / 1210م) ووصف بجمال الصورة محبوباً الى الناس وكان قد عهد اليه ابوه بمملكة الموصل وكان قليل الطمع في امال الرعية وتوفي سنة (615هـ / 1218م) ومدة ولايته سبع سنين⁽¹⁰⁰⁾.
4. الأمير علم الدين سنجر بن عبدالله البديري الذي كان اميراً عاقلاً قدم الى بغداد وسكنها بعد وقعة الموصل سنة (660هـ / 1261م) وكان حسن السيرة محباً لأهل العلم ومات ببغداد ايضاً⁽¹⁰¹⁾.
5. الأمير علاء الدين علي بن بدر الدين لؤلؤ بن عبدالله الموصلية الذي رحل الى البلاد الشامية ثم الديار المصرية واشتغل بالتجارة وتوفي سنة (659هـ / 1260م)⁽¹⁰²⁾.
6. الأمير علاء الدين خرم شاه ابن عز الدين اتابك مسعود بن مودود بن زنكي الموصلية الذي كان من بيت الامارة والحكم والرياسة وقد قتل بالموصل⁽¹⁰³⁾.
7. صاحب الموصل عماد الدين زنكي بن اتابك قسيم الدولة اقسنقر ابن عبدالله التركي الموصلية (521-541هـ / 1127-1146م) الذي عمرت الموصل في أيامه وكان وزيره جمال الدين الاصفهاني الجواد، وقد توجه الى حران فملكها إضافة الى نصيبين وماردين وآمد فضلاً عن ذلك غزا عماد الدين الفرنج وكان منتصراً عليهم واقطعه السلطان واسط وجعله شحنة بالبصرة وولي الموصل سنة (521هـ / 1127م) وقتل سنة (541هـ / 1146م)⁽¹⁰⁴⁾.
8. صاحب سنجار قطب الدين أبو المظفر محمد بن زنكي بن مودود ابن اتابك زنكي الموصلية الذي توفي والده سنة (594هـ / 1197م) وهو صغير، فقام بتربيته اتابكه مجاهد الدين يرتقش. ولما استولى بدر الدين لؤلؤ على البيت الاتابكي ولم يبق منهم في الموصل احد، ارسل الى الملك الاشرف بن العادل وحسن له اخذ سنجار فاخذها من قطب الدين وعوضه عنها الرقة ففارقها بأهله في جادى الأولى سنة (617هـ / 1220م) وهذا آخر الملوك الاتابكة بسنجان وكانت وفاة قطب الدين سنة (618هـ / 1221م)⁽¹⁰⁵⁾.

(98) المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 38-39.

(99) المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 153.

(100) المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 358-359.

(101) المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 584.

(102) المصدر نفسه، ج 4، ق 2 / 1054.

(103) المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 1016-1017.

(104) المصدر نفسه، ج 4، ق 2 / 727-728.

(105) المصدر نفسه، ج 4، ق 4 / 693-694.

9. صاحب الموصل قطب الدين مودود بن زكي بن آقسنقر التركي الموصلية الذي وصفه بأنه "لين الجانب حسن الاخلاق كثير الحلم كريم الطباع فانزلوه بدار المملكة وحلف له الامراء والاجناد. وكان تام القامة اسمر اللون جمهوري الصوت"، ووفاته بالموصل سنة (565هـ/1169م) ومدة ولايته احدى وعشرون سنة ونصف⁽¹⁰⁶⁾.
10. فخر الدولة أبو محمد عيسى بن هبة الله الموصلية الحاكم على الموصل الذي وليها في أيام السلطان الأعظم غازان محمود، وكان كريماً سخياً قصده الشعراء والادباء والعلماء فاحسن صلتهم وأنعم عليهم⁽¹⁰⁷⁾.
11. صاحب سنجار مظفر الدين موسى بن قطب الدين محمد بن عماد الدين زكي الموصلية، وكان شاباً مليح الصورة، وقد قدم بغداد في أيام الخليفة المستنصر بالله (623-640هـ/1226-1242م)، وأصبح اميراً من زعماء الديوان كما كان جامعاً لايات الفروسية والكتابة وكانت وفاته سنة (645هـ/1247م)⁽¹⁰⁸⁾.

- تراجم أخرى:

- 1- النقاش والشيخ عز الدين الحسن بن الحسين بن يوسف الموصلية الذي كان ذا مكانة مرموقة فقد كان "عالي الهمة جميل الاخلاق لطيف المعاني ظريفاً عارفاً كريماً حسن الصحبة، كان يتعاطى صناعة النقش وخباطة الزركس... وكان محباً للفقراء" وقال الشعر وولد بالموصل سنة (642هـ/1244م) وتوفي سنة (710هـ/1310م)⁽¹⁰⁹⁾.
- 2- الصوفي فخر الدين أبو المظفر هبة الله بن الحسن بن احمد بن علي الموصلية ثم البغدادي الوكيل الذي كان أصله من الموصل وقدم بغداد مع والده وهو صغير فتأدب بها وصار وكيلاً بباب القضاة ثم ترك ذلك وتصوف وسافر الى بلاد الروم واقام بها مدة⁽¹¹⁰⁾.
- 3- الصوفي محيي الدين عبد المحيي بن علي بن محمود الانتصاري الموصلية الذي كان شيخاً حسن الاخلاق لطيف المعاشرة وطيب المحاضرة، استوطن بغداد مدة ثم سكن تبريز وكان حياً سنة (706هـ/1306م)⁽¹¹¹⁾.
- 4- الشيخ محمد الدين الحسن بن محمد بن احمد الموصلية الذي صحب المشايخ والصالحين واشتغل بحاسبة النفس وترك ما لا يغنيها، وقد نزل بالمدرسة النظامية ورجع الى بيت الله الحرام صحبة الشيخ الصوفي شمس الدين عبدالرحمن بن عبداللطيف بن ابي البركات سنة (615هـ/1218م)⁽¹¹²⁾.

⁽¹⁰⁶⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 4 / 724 - 725.

⁽¹⁰⁷⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 3 / 277.

⁽¹⁰⁸⁾ المصدر نفسه، مج 5 / 303 - 304.

⁽¹⁰⁹⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 1 / 66.

⁽¹¹⁰⁾ المصدر نفسه، ج 4، ق 3 / 431 - 432.

⁽¹¹¹⁾ المصدر نفسه، مج 5 / 75.

⁽¹¹²⁾ المصدر نفسه، مج 5 / 12.

الخاتمة

بلغ عدد التراجم الموصلية التي أوردها ابن الفوطي في كتابه (تلخيص مجمع الاداب في مجمع الألقاب) (60) ترجمة وتعود لفترات زمنية مختلفة من القرن (الرابع/ الحادي عشر الميلادي الى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) ومثل هؤلاء المترجمين شرائح اجتماعية مختلفة منهم الاكابر والعلماء والصوفية والفقهاء والمحدثين والأدباء والنحويين والشعراء والقضاة والمدرسين والكتّاب والوزراء والأمراء، فضلاً عن شخصيات كانت معاصرة لابن الفوطي في النصف الأول من القرن (الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي) وتوزعت هذه التراجم ما بين العلوم الدينية التي شملت علوم الفقه والحديث، وكان عدد المترجمين لذين اختصوا بهذه العلوم (13) شخصية، ثم العلوم اللغوية التي شملت الادب والشعر واللغة، وكان عدد المترجمين لهذه العلوم (14) شخصية، أما التراجم التي تولى أصحابها وظائف متنوعة فكان عددهم (18) شخصية. أما الشخصيات التي كان أصحابها امراء حكموا الموصل فكان عددهم (11) شخصية. ثم تراجم أخرى وعددهم (4) وهذا يدل على تنوع التراجم التي ذكرها ابن الفوطي، كما انه يمثل القيمة التاريخية لكتاب (تلخيص مجمع الآداب) ومؤلفه نظراً للمادة التاريخية التي قدمها ابن الفوطي عن القرن الذي عاش فيه وهو القرن الثامن الهجري و القرون التي سبقتة والتي نقل منها المؤلفين الذين جاءوا بعد ابن الفوطي.

المصادر والمراجع :

أولاً: المصادر :

ابن تغري بردي، جمال الدين ابو المحاسن يوسف (ت 874هـ / 1469م) :

1- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ، (القاهرة :1963م) .

ابن الجوزي ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 597هـ / 1201م):

2- مناقب بغداد، عني بتصحيحه والتعليق عليه : محمد بهجة الأثري ، مطبعة دار السلام ، (بغداد : 1342هـ).

حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد الله (ت 1067هـ / 1656م):

3- كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون ، مكتبة المثنى، (بغداد : د. ت) .

الذهبي، ابو عبد الله شمس الدين محمد بن احمد (ت 748 هـ / 1347م) :

4- تذكرة الحفاظ ، دائرة المعارف العثمانية، (بيروت: 1958م).

ابن رجب الحنبلي، زين الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين (ت 795هـ / 1393م):

5- الذيل على طبقات الحنابلة ، تصحيح : محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية ، (القاهرة : 1930) .

السمعاني، ابو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي (ت 562هـ / 1166م) :

6- الانساب ، (ليدن : 1912م).

السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت 911هـ / 1505م):

7- لب اللباب في تحرير الانساب، مكتبة المثنى ، (بغداد : د.ت) .

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

- الصفدي ، صلاح الدين خليل بن ابيك (ت 764هـ / 1362م):
- 8- الوافي بالوفيات، دار صادر، (بيروت : 1972) .
- العسقلاني، شهاب الدين احمد بن علي بن حجر (ت 852هـ / 1449م):
- 9- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، حققه : محمد سيد جاد الحق ، ط2، مطبعة المدني ، (مصر : 1966).
- 10- لسان الميزان ، تحقيق : عادل احمد عبد الماجود وآخرون، ط 2، دار الكتب العلمية، (بيروت : 2010).
- ابن العماد الحنبلي، ابو الفلاح عبد المحي (ت 1089هـ / 1678م):
- 11- شذرات الذهب في اخبار من ذهب، دار المسيرة ، (بيروت : د.ت) .
- ابن الفوطي ، كمال الدين ابو الفضل عبد الرزاق بن تاج الدين احمد (ت 723هـ / 1323م):
- 12- تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقب، حققه: مصطفى جواد، مطبوعات مديرية احياء التراث القديم.
- الكتبي ، محمد بن شاكر (ت 764هـ / 1362م):
- 13- فوات الوفيات والذيل عليها ، تحقيق : احسان عباس، دار الثقافة، (بيروت: 1974)
- ابن كثير ، أبو الفداء اسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 774هـ / 1372م):
- 14- البداية والنهاية ، دار ابن كثير (بيروت : د.ت) .
- الهمداني، رشيد الدين فضل الله (ت 718هـ / 1318م):
- 15- جامع التواريخ، نقله الى العربية : محمد صادق نشأت و آخرون، دار احياء الكتب العربية، (القاهرة : 1960 م)

ثانيا : المراجع :

التكريتي ، محمود ياسين :

- 1- الايوبيون في شمال الشام والجزيرة (564هـ - 648هـ / 1168م - 1250م)، دار الرشيد للنشر، (بغداد : 1981)

الشيبلي، محمد رضا :

- 2- مؤرخ العراق ابن القوطي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، (بغداد : 1958):

كحاله ، عمر رضا :

- 3- معجم المؤلفين، دار احياء التراث العربي ، (بيروت: د.ت) .

ثالثا : الاطاريح الجامعية :

الدليمي، زكية حسن ابراهيم :

- 1- المؤرخ البغدادي ابن الفوطي وكتابه تلخيص مجمع الآداب في معجم الالقب، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، (جامعة بغداد : 1990).

رابعاً: السوريات :

الامين، حسن :

1- ابن الفوطي، مجلة العربي، (الكويت : ١٩٧٢).

السوداني، رباب جبار ظاهر :

2- نقابة الطالبين في العصر العباسي (251 – 656هـ / 865-1258م): مجلة اداب البصرة، (البصرة : ٢٠٠٥).